

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

10.5281/zenodo.10497353

ВОРГИН Сергей Борисович

кандидат химических наук, Россия, г. Москва

НОВАЯ ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТИ

Аннотация. Статья представляет обзор теорий происхождения нефти, фокусируясь на различиях между абиогенной и биогенной теориями. Автор предоставляет критику абиогенных гипотез, подчеркивая их недостатки и несостоятельность научных доказательств. В статье также предложена новая теория, основанная на высоком содержании углекислого газа в атмосфере Земли миллионы лет назад, приводящем к парниковому эффекту.

Ключевые слова: абиогенная теория, биогенная теория, миграция углеводородов, климат, парниковый эффект, динозавры, гидродинамика.

Существует более 100 теорий происхождения нефти [1], которые разделяются на два основных вида: неорганическая (абиогенная) и органическая (биогенная).

По абиогенной теории – нефть образовалась на больших глубинах при высоких давлениях и температуре из углерода и водорода по процессу Фишера-Тропша.

Недостатки – для процесса Фишера-Тропша нужен катализатор, при этой реакции не образуются циклические углеводороды, которые всегда присутствуют в нефти.

Разновидность абиогенной гипотезы – процесс получения нефти из карбидов железа или кальция и воды, при котором образуется ацетилен и далее другие углеводороды, в том числе ароматические.

Недостатки – рядом с месторождениями нефти должно быть огромное количество соединений этих металлов, что не наблюдается в действительности. По этому процессу также не получено лабораторным путём ни одной капли нефти.

Сторонники биогенной теории происхождения нефти считают, что органические остатки и водоросли выпадают на дно водных бассейнов, где на глубине несколько километров и температуре свыше 100 °С происходит

термокаталитическое разрушение макромолекул, в результате чего образуются битуминозные вещества, которые отгоняются за счёт перепада давления в песчаные пласты-коллекторы, а по ним в ловушки [2].

Недостатки – вызывает сомнения механизм миграции и сосредоточения рассеянных углеводородов, находящихся на внушительных площадях дна океанов и морей, по коллекторам в огромные месторождения нефти. Также при гибели животных и растений происходит их утилизация микроорганизмами и бактериями как правило быстрее, чем они будут занесены осадочным материалом с суши. И последнее, сколько нужно органического вещества на дне океанов, чтобы образовались триллионы баррелей нефти?

Предлагаемая теория заключается в следующем: большое содержание углекислого газа в атмосфере Земли, которое наблюдалось сотни миллионов лет назад, приводило к созданию парникового эффекта (парниковые явления создавались не только за счёт диоксида углерода), благодаря которому климат на планете был тёплым и влажным от экватора до приполярных областей, вследствие чего планета была покрыта пышной растительностью. За

счёт увеличения кормовой базы, на планете стали укрупняться животные. Динозавры быстро увеличивались в размерах и становятся более разнообразными многочисленными.

Многие динозавры начали превращаться в настоящих гигантов, что давало много конкурентных преимуществ, одно из которых позволяло доставать пищу, до которой другие травоядные не могли добраться. Также на более крупных животных было труднее охотиться хищникам. Вес динозавров доходил до 60-100 тонн [3]. Однако увеличение веса динозавров сталкивалось с ограничением прочности их суставов, так на один суставной аппарат приходилась нагрузка в 15-25 тонн. Динозавры не могли разгрузить ноги ложась на бок ввиду огромной собственной массы, а также уязвимости для хищников. Поэтому уменьшить нагрузку на ноги они могли только погружением в воду, при котором нагрузка на конечности уменьшалась в сотни раз.

Рис. 1

В те времена состав атмосферы отличался увеличенным содержанием углекислого газа и пониженным содержанием кислорода, поэтому при возникновении больших пожаров в лесах, происходило неполное сгорание древесины: $C + O_2 = 2CO$, при этом образовывался монооксид углерода (угарный газ), вдыхая

который динозавры задыхались, теряли сознание и тонули.

Подхваченные течением воды, их туши плыли по руслу реки до любой глубоководной ложины или впадины, образованными например, от падения метеоритов, которых в те годы было значительное количество.

Рис. 2

Там тела животных опускались на дно и происходило накопление тел динозавров.

После начала разложения трупы животных поднимались и перекрывали движение воды, в

результате чего река разливалась, скорость течения воды снижалась и содержащиеся в воде песок, гравий и ил оседали на это кладбище

животных сверху. В результате эти массовые захоронения заносились сверху принесёнными водой песком, гравием и глиной.

Рис. 3

В результате разложения без доступа кислорода тушь животных, образовывались нефть и горючий газ.

Если река была бурная и в воде присутствовало много песка и ила, которые заполняли всё свободное пространство между телами динозавров, то образовывалась сланцевая нефть.

Теперь по поводу месторождений нефти на дне морей и океанов. Все шельфовые месторождения нефти были образованы по этому же способу. До того, как Господь послал последний всемирный потоп, шельфовые поверхности находились на суше.

Рис. 4

После последнего всемирного потопа эти месторождения нефти оказались под водой.

Рис. 5

Более глубоководные месторождения нефти также были образованы на поверхности суши, но в результате опускания земной коры, погрузились на дно ещё глубже.

Литература

1. Höfer Hans von. Das Erdöl und seine Verwandten. Neues Handbuch der chemischen Technologie. Bd. IV. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn Verlag, 1912. S. 214-292
2. Губкин И. М. Учение о нефти. Учебник для нефтяных вузов. 2-е издание. М.; Л.: ОНТИ НКПС СССР, Главная редакция горно-топливной и геолого-разведочной литературы, 1937. С. 458.
3. Paul, Gregory S. (1997). «Dinosaur models: the good, the bad, and using them to estimate the mass of dinosaurs». in Wolberg, D. L.; Stump, E.; Rosenberg, G. D. DinoFest International Proceedings. The Academy of Natural Sciences. pp. 129-154.

VORGIN Sergey Borisovich

Candidate of Chemical Sciences, Russia, Moscow

A NEW THEORY OF OIL FORMATION

Abstract. *The article provides an overview of the theories of the origin of oil, focusing on the differences between abiogenic and biogenic theories. The author provides a critique of abiogenic hypotheses, emphasizing their shortcomings and the inconsistency of scientific evidence. The article also proposes a new theory based on the high content of carbon dioxide in the Earth's atmosphere millions of years ago, leading to a greenhouse effect.*

Keywords: *abiogenic theory, biogenic theory, hydrocarbon migration, climate, greenhouse effect, dinosaurs, hydrodynamics.*